

1^η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

16/3 2022

Γενική περιγραφή

Το εργαστήριο ξεκίνησε με τη συμπλήρωση εγγράφων συναίνεσης λόγω της συνεργασίας του προγράμματός μας με την έρευνα του προγράμματος SMOOTH. Σήμερα καλωσορίσαμε νέα μέλη στην ομάδα μας οπότε βγήκαμε στην αυλή και η Έλενα μας πρότεινε κάποια παιχνίδια γνωριμίας. Στέλναμε το βέλος μας λέγοντας στην αρχή το όνομά μας κι έπειτα ο, τι σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή γενικά αλλά και σε σχέση με το περιβάλλον.

Στη συνέχεια, περάσαμε και πάλι στην αίθουσα όπου χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες. Οι δύο πρώτες αποτελούνταν από τολα μέλη που ήδη συμμετείχαν στο πρόγραμμα τα οποία παρουσίασαν στα νεότερα τις δράσεις μας μέχρι τώρα με τη βοήθεια εποπτικού υλικού. Αντίστοιχα, τα νεοεισαχθέντα μέλη συζήτησαν και κατέγραψαν τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα;;; και τις παρουσίασαν στην ολομέλεια.

Ακολούθησε η οργάνωση της εκδρομής την οποία σχεδιάζουμε το τελευταίο διάστημα. Η Δομνίκη ενημέρωσε σχετικά με τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί για την προετοιμασία και τα νέα μέλη εντάχθηκαν σε αυτές σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Οι ομάδες, λοιπόν, έκαναν μία πρώτη προεργασία για το θέμα τους και τα παρουσίασαν στην ολομέλεια. Για παράδειγμα η ομάδα "πικ-νικ" συζήτησε σχετικά με τις επιλογές σιτησης στην εκδρομή και τα υλικά που θα χρειαστούν. Αντίστοιχα, η ομάδα για το "κυνήγι θησαυρού" οργάνωσε ένα πρώτο πλάνο του παιχνιδιού και η ομάδα των "παιχνιδιών" συζήτησε για τη μορφή που θα ήθελαν να έχουν τα παιχνίδια. Η ομάδα "συλλογής φύλλων" πρότεινε δράσεις αξιοποίησης των φύλλων και ανθέων που θα συλλεχθούν. Τέλος, η ομάδα ξενάγησης αποφάσισε πως μετά την επιλογή του χώρου θα συγκεντρώσουν στοιχεία για την ιστορία, τη μορφολογία και +++ της περιοχής τα οποία θα αξιοποιήσουν στην οργάνωση.

Αναλυτική περιγραφή

Τα παιδιά και οι γονείς έρχονται στην αίθουσα για να ξεκινήσει το εργαστήριο.

Οι T1, B2, B7, B8, A6 και A9 είναι στην αίθουσα

Επικρατεί μια αμήχανη ησυχία.

Η T1 κάνει κάποιες ερωτήσεις να πούνε νέα κ.λπ. αλλά κανείς δεν μιλάει. Έτσι αρχίζουμε και ψιθυρίζουμε μεταξύ μας.

Όσοι έρχονταν από έξω μπαίνουν κατευθείαν σε αυτό και ψιθυρίζουν και αυτοί.

Ξαφνικά η αίθουσα είχε 15 άτομα που ψιθύριζαν χωρίς κάποια προσunenνόηση!

Αφού μαζευτήκαν περίπου 27 άτομα (γονείς και παιδιά) ξεκίνησε μία πολύ σύντομη παρουσίαση από την T1 του εργαστηρίου για τα νέα μέλη του οργανισμού και έδωσε τον λόγο στον R.

Από τη μεριά μου τους παρουσίασα εν συντομία τους σκοπούς της έρευνας και τους μοιράσαμε τα έντυπα.

Η Τ2 πρότεινε να βγούμε στην αυλή για να παίξουμε ένα παιχνίδι σε κύκλο.

Α6 Τι καλύτερο από το να βγούμε έξω με τα παιδιά!

Πήγαμε στο προαύλιο αφού η Τ2 έδωσε τις κατάλληλες οδηγίες.

Παίξανε ένα παιχνίδι γνωριμίας σε κύκλο στέλνοντας βελάκια. Το παιχνίδι συντονίζει η Τ2.

Έπειτα αφού είπαν όλη τότε στέλνανε όλοι με τον ίδιο τρόπο ένα αντικείμενο/φαγητό κλπ σε όποιον θέλανε.

Σε πολλές στιγμές υπήρξε γέλιο και η αίσθηση της ομάδας μεταξύ εκπαιδευτικών/γονέων/παιδιών.

Αφού τελείωσε το παιχνίδι και ήταν όλοι έτοιμοι να μπουν μέσα η Τ2 είπε να πάνε μέσα. Εκείνη την ώρα ακριβώς η Α4 είπε με παράπονο ότι αυτή δεν είπε αντικείμενο. Τότε και 2 παιδιά είπαν ότι ήθελαν να πούνε και άλλα.

Τ2: Εντάξει ας το συνεχίσουμε λίγο ακόμη, τι λέτε?

Συμφώνησαν όλοι/-ες να παίξουν λίγο ακόμη.

Σιγά σιγά μπήκαν μέσα όλοι/-ες.

Τ1: Λέω να συνεχίσουμε με την ενημέρωση για το νέο εργαστήριο από τα παλιά στα νέα μέλη.

Διαμορφώθηκαν 3 ομάδες. 2 ομάδες που προετοίμασαν μια παρουσίαση μέσα από φωτογραφίες από προηγούμενα εργαστήρια και η ομάδα των νέων παιδιών όπου ζωγράφισαν τα expections τους για το εργαστήριο.

Β1: Εγω δεν θυμάμαι τίποτα.

Η Τ2 στα παιδιά: Θυμάστε εκείνα που κάναμε με τα βότανα?

Τα παιδιά συνεργάζονται για να ανταπεξέλθουν στην αποστολή όσο το κλίμα προσφέρεται για τους γονείς ώστε να γνωριστούν λίγο καλύτερα μεταξύ τους και να πιάσουν κουβεντούλα. Έβλεπε παντού κόσμο να επικοινωνεί, συζητήσεις για εμπειρίες που ζήσανε στο εργαστήριο.

Κάποιες μαθήτριες Β7 και Β8 πήγαν στον υπολογιστή και σε κάθε μία φωτό κρατούσαν σημειώσεις για το τι θα παρουσιάσουν. Το ίδιο έγινε και με μία δεύτερη ομάδα παιδιών (Β1, Β3, Β5, Β9). Τα παιδιά συμφώνησαν μεταξύ τους να παρουσιάσουν τις μισές φωτογραφίες η κάθε ομάδα.

Β8: Είναι πάρα πολλά τα όσα κάναμε τελικά!

Η πρώτη ομάδα σηκώνεται να μας παρουσιάσει με τη βοήθεια του προτζέκτορα.

Β1: Εδώ είναι που κάναμε κατασκευές από φύλλα.

Β9: Ναι, εδώ φτιάξαμε κατασκευές και πρόσωπα.

Υπήρχε συνεργασία των παιδιών στην παρουσίαση.

Β1: Εδώ δεν θυμάμαι που σας δείχνω τι κάναμε.

T1: Δεν θυμάσαι τότε που κάναμε συνθήματα?

B1: Α, ναι! Και εδώ ξεχωρίζαμε το αλουμίνιο από το πλαστικό.

Μετα τις παρουσιάσεις:

T2: Πώς θα μπορούσατε να το πείτε με δύο λόγια?

Πετάγεται Α5: Κάνουμε δράσεις που αφορούν το περιβάλλον!

T2: Γιατί δεν το λέτε?

A2: Ε να το πουν τα παιδιά.

T2: Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε! Αυτό θα θέλαμε ιδανικά.

(Υπάρχει μια σύγχυση σε κάποιους γονείς για τον τρόπο συμμετοχής τους)

Τέλος, σηκώνεται η Τρίτη ομάδα παιδιών για να παρουσιάσει. Δεν ήξεραν ποιο από τα 4 να ξεκινήσει. Περίμεναν από κάποιον εκπαιδευτικό να τους πει και καθόταν αμήχανα.

Τότε τους φωνάζει η Α4 και η Τ1 «βρείτε τα μεταξύ σας».

Η Α4 συνεχίζει: Βρείτε τα μεταξύ σας, έλα ο Β6 ας παρουσιάσει πρώτο»

(Δύσκολη η μη παρεμβατικότητα από τους γονείς)

Η ομάδα αυτή παρουσίασε ότι θα ήθελε το σχολείο να έχει χόρτα και μπόλικο πράσινο και αυτό αποτυπώθηκε και στις ζωγραφιές τους.

Αφού τελείωσαν οι παρουσιάσεις:

T1: Να ξέρετε ότι εμείς επιδιώκουμε πέρα από το πρασινισμα της αυλής να λειτουργήσουμε όλοι μαζί ως μια ομάδα με ίσους ρόλους. Να κάνουμε πράγματα μαζί και σιγά σιγά θα θέλαμε να οργανώσετε και εσείς διαδικασίες.

Το εργαστήριο περνάει στην τελευταία φάση για την ημέρα το οποίο αφορά τις συλλογικές αποφάσεις και συγκεκριμένα την αυτοοργάνωση μιας εκδρομής.

Αφού έγινε η διανομή των ατόμων σε ομάδες καθηκόντων (πικ-νικ, παιχνίδι θησαυρού, παιχνίδια). Τα ίδια άτομα επέλεξαν που θα ήθελαν να είναι. Έπειτα δόθηκε χρόνος για να συζητήσουν οι ομάδες για το πώς θα διαχειριστούν τα καθήκοντά τους.

Όλες οι ομάδες ήταν ανάμεικτες (γονείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά, ερευνητής).

Οι νέοι γονείς δεν συμμετείχαν όλοι όσο άλλες φορές. Ίσως και να ντρέπονταν επειδή υπήρχε νέος κόσμος. Έδιναν περισσότερο χώρο στα παιδιά στο να κάνουν πράγματα.

Η ομάδα με το πικ-νικ ήταν κυρίως από παιδιά. Μικρά και μεγάλα είχαν επικοινωνία μεταξύ τους και διαμόρφωσαν μια λίστα για πράγματα που ενδεχομένως χρειάζονται.

B1: Συζητήσαμε τι θα κάνουμε στο πικ νικ της εκδρομής.

B8: Τι πιάτα να φέρουμε?

B3: Ρωτήσαμε όλους πριν εάν έχει κάποιος αλλεργίες.

T3: Να φέρετε πλαστικά (διακωμωδώντας το πλαίσιο του εργαστηρίου)

Οι ομάδες παρουσίασαν με τη σειρά τα αποτελέσματα τους.

Είχε ενδιαφέρον που σηκώθηκε ο Β2 να παρουσιάσει ένα πλάνο για το παιχνίδι του θησαυρού. Πέρα από τα πειράγματα που έλαβε πριν ξεκινήσει να μιλάει, του δόθηκε το βήμα να εκφράσει την άποψη του και έγινε σεβαστή από όλα τα μέλη της ομάδας.

23/3/2022

Γενική περιγραφή

Παιδιά και γονείς παρατηρήσαμε όλα τα δέντρα στο δρόμο έξω από το σχολείο. Διαλέξαμε να ασχοληθούμε με αυτό που είναι ακριβώς μπροστά από την κεντρική είσοδο του σχολείου σχολιάζοντας "το δέντρο μας είναι αυτό". Στην αρχή είπαν ό,τι είναι αμυγδαλιά ενώ, κάποιοι γονείς είπαν πως είναι διακοσμητική δαμασκηνιά ή κουτσουπιά (αποφασίσαμε να ερευνήσουμε στην συνέχεια).

Αφού παρατήρησαν το δέντρο και τη γύρω περιοχή του (δενδροδόχος, πεζοδρόμιο κ.α.) σχολίασαν πως "έχει λουλούδια", "μία μάσκα κρεμασμένη πάνω του" - "είναι όποιον την έχει ανάγκη", "στηρίζεται σε ένα κάγκελο, ποιος κρατάει ποιον;".

Αμέσως μετά την παρατήρησή τους έβαλαν το αυτί τους κοντά για να ακούσουν τι έχει να τους πει.

Μετακινηθήκαμε στον πεζόδρομο μπροστά από το σχολείο και ακουμπισμένοι στα παγκάκια ξεκίνησαν να το ζωγραφίζουν. Μεταφερθήκαμε μέσα στην τάξη για να παρουσιάσουμε τις ζωγραφιές μας και να μοιραστούμε όσα μας είπε το δέντρο.

Καθισμένοι σε κύκλο ένας-ένας παρουσίασε στην ομάδα την ζωγραφιά του και παρουσίασε όσα έχει ζωγραφίσει, σχολιάζοντας τι πρόσθεσε για το δέντρο κάτω από την επιφάνεια της γης και τι στο πάνω μέρος του δέντρου.

Κάποιοι έκανες πιστή αναπαράσταση του δέντρου όπως είναι προσθέτοντας ρίζες για το κάτω μέρος του δέντρου όμως και σκουπίδια και πεταμένα μπουκάλια (που όντως υπήρχαν στην δενδροδόχο).

Τα μέρη του δέντρου που είναι από πάνω και δεν βλέπουμε ή δεν υπάρχουν ακόμα σύμφωνα με τα παιδιά ήταν η "γύρη μέσα στα λουλούδια", "τον αέρα και τα πουλιά κοντά στα κλαδιά". ενώ, κάτω από την γη πέρα από τις ρίζες υπάρχουν σκουπίδια που "ενοχλούν" το δέντρο. Τέλος, κάποια παιδιά ζωγράφισαν μία κούνια στα κλαδιά του, στην γη γρασίδι και με έντονα χρώματα το δέντρο για να του δώσουν "ζωντάνια".

Στη συνέχεια, χωριστήκαμε στις ομάδες εργασίας για την εκδρομή. Κάθε ομάδα εμβάθυνε σε αυτά που είχε προετοιμάσει κατά την προηγούμενη συνάντηση και ανέθεσε δραστηριότητες σε κάθε μέλος. Για παράδειγμα, στην ομάδα συλλογής φυτών, τα μέλη συναποφάσισαν να προσθέσουν μία ακόμα δράση, το φύτεμα μέσω κουκουτσιών. Έτσι, κάθε μέλος ανέλαβε να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια ενός φυτού από το κουκούτσι του καρπού του (πχ ελιά, μηλιά, ροδακινιά).

Ολοκληρώνοντας, κάποια μέλη έθεσαν το ερώτημα του χώρου διεξαγωγής της εκδρομής.

Αναλυτική περιγραφή

Αρχικά βγήκαμε έξω από το σχολείο και παρατηρήσαμε τα δέντρα. Ρίζες, κλαδιά, φύλλα. Μετά από μια δραστηριότητα φαντασίας όλα τα παιδιά και γονείς άγγιξαν το δέντρο και το άκουσαν να τα μιλάει. Έπειτα, γονείς και παιδιά ζωγράφισαν όλα τα μέρη του δέντρου.

Τα μικρότερα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τη δραστηριότητα και οι εκπαιδευτικοί τα καθοδηγούσαν τι θα θέλανε να αποτυπώσουν στο χαρτί. Γονείς και παιδιά ζωγραφίζανε αφοσιωμένα στα παγκάκια σε σημείο που κάποιες φορές δεν ξεχώριζες αν τα χέρια και οι ζωγραφιές που κοίταζα επίμονα ήταν γονέα ή παιδιού.

Έπειτα μπήκαμε μέσα για να ζεσταθούμε γιατί άρχισε να φυσάει!

B13: Μα κυρία δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τις ζωγραφιές.

T1: Θα πάρετε χρόνο αργότερα, μην ανησυχείς!

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μοιραστούν με τους υπόλοιπους/-ες τι τους είπε το δέντρο

B4: Εμένα μου είπε να πιστεύω στο περιβάλλον και θα καταφέρω τα πάντα.

T1: Μίλα σαν είσαι το δέντρο. (Δεν το κατάφερε αυτό βέβαια).

B4: ..και μου είπε να αγαπάμε και να μην κόβουμε τα δέντρα γιατί φτιάχνουν το οξυγόνο.

Να αγαπάμε τους ανθρώπους που μας προστατεύουν.

A9: Μου είπε ότι θα ήθελε καθαρό αέρα λόγω του περιβάλλοντος.

A11: Το μπερδέψαμε και νόμιζε επειδή είδε παιδιά ότι είναι πρωί. Ακουσε φωνές και είπε «μα βραδιάζει, γιατί έχει παιδιά?».

B6: Εμένα δεν μου είπε τίποτα. Δεν μου μλησε.

A7: Ήθελε παρέα το δέντρο και ένιωθε μόνο.

A3: Ελπίζει και νιώθει τυχερό αλλά ζητάει παράλληλα και βοήθεια.

B2: Δεν του αρέσουν τα σκουπίδια που πετάνε. Οι μάσκες, τα πλαστικά...

T1: Νομίζω ότι αφού μοιραστήκαμε τις απόψεις μας να κάνουμε έναν κύκλο ώστε να βλέπουμε όλοι όλους και να μοιραστούμε τις ζωγραφιές μας.

Δείχνουν τις ζωγραφιές τους ένας-μια.

Όλα τα παιδιά αποτύπωσαν το δέντρο βάσει αυτού που έβλεπαν. 2 γονείς έκαναν και το δεντροδοχείο και τις ρίζες του δέντρου.

B3: Τα δέντρα χρειάζονται βοήθεια για να καθαριστεί η ατμόσφαιρα.

Σήκωσαν την B9 στον πίνακα και άρχισαν να ζωγραφίζουν όλα τα μέρη του δέντρου.

Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί συνδιαμόρφωσαν τα μέρη που αποτελείται ένα δέντρο. Έπειτα διαπραγματεύονται αν θα κρατήσουν όλα τα μέρη του ή θα βάλουν άλλα.

Ο B6 είπε για το ότι το δέντρο φιλοξενεί και ζωντανούς οργανισμούς όπως έντομα και πουλιά.

B8: Έχουν όλα τα δέντρα γύρη?

B2: Εξαρτάται από το δέντρο. Αν μιλάμε για όλα τα δέντρα τότε όχι. Αν για το συγκεκριμένο τότε ναι!

(Κριτική διαπράγματευση)

B4: Ναι, όμως προσφέρει και φαγητό το δέντρο. Βγάζει αμύγδαλα ας πούμε.

A11: Επιτέλους κάποιος το είπε!

Τα παιδιά συνεχίζουν τη ζωγραφική τους και παράλληλα γίνονται ομάδες αυτοοργανώσης της εκδρομής.

Μία ομάδα συντόνιζε η Τ1 στην οποία ήταν πολλά παιδιά.

Μια δεύτερη ομάδα ήταν μεταξύ κάποιων γονέων, του Β2 και του Ε1.

3-4 γονείς δεν συμμετείχαν αλλά παρακολουθούσαν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και οργάνωσης της εκδρομής.

Α11: Τι αποφασίσατε για την εκδρομή? Που θα παμε?

Τ2: Δεν παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. Δεν κάνουμε τίποτα χωρίς εσάς (γονείς και παιδιά).

30/3/2022

Γενική Περιγραφή

Το εργαστήριο ξεκίνησε με την επίσκεψή μας στο δέντρο της Μανουσογιαννάκη και συζήτηση σχετικά με την ονομασία του. Ο Μιχάλης και η Στέλλα μοιράστηκαν πληροφορίες για την Κουτσουπιά, την Δαμασκηλιά και την Αμυγδαλιά. Μας εξήγησαν για τις διαφορές στα φύλλα, στο χρώμα και την ταυτόχρονη ή όχι άνθιση φύλλων και λουλουδιών. Καταλήξαμε πως το δέντρο μπροστά από το σχολείο είναι Δαμασκηλιά (καλλωπιστική).

Στην συνέχεια με τη σειρά ανά δύο, σταθήκαμε δίπλα του και, παίρνοντας εκ περιτροπής των λόγους, αρχίσαμε να επιχειρηματολογούμε για την σημαντικότητα του για την σχολική αυλή και για τους λόγους που πρέπει να την βάλουμε μέσα. Οι σημαντικότερη σχετίζοντας με τα όμορφα χρώματα, την σκιά, τα πουλιά που θα προσεγγιστούν και την δυνατότητα να γίνεται μάθημα στην αυλή (λόγος της σκιάς).

Η βόλτα μας συνέχισε στην οδό της εθνικής αμύνης όπου εντοπίσαμε μία Κουτσουπιά και μία Αμυγδαλιά (στον απέναντι δρόμο) και παρατηρήσαμε τις διαφορές που είχαμε προηγουμένως συζητήσει.

Μέσα στην τάξη εργαστήκαμε για λίγο στις υποομάδες και αμέσως μετά η Κυριακή συντόνισε την κυκλική μας συζήτηση για να καταλήξουμε στο ΠΟΥ θα πάμε εκδρομή. Κατόπιν ψηφοφορίας καταλήξαμε στο "Αγρόκτημα του Τάκης Λίτσα". Στην επόμενη συνάντηση θα αποφασίσουμε ΠΟΤΕ θα πάμε.

Αναλυτική Περιγραφή

Τα παιδιά μπαίνουν στην αίθουσα σιγά σιγά.

Λείπουν 2 εκπ/κοι σήμερα.

B3: Πώς θα κάνουμε παιχνίδια αφού λείπει ο T4?

(σύνδεση του T4 με τα παιχνίδια)

Βγαίνουμε έξω και κάνουμε κύκλο

T2 Τι κάναμε την προηγούμενη φορά?

B4: Να πω τι κάναμε την προηγ. Φορά? Μιλήσαμε με το δέντρο, το ζωγραφίσαμε, πήγαμε μετά μέσα...

B1: Μιλήσαμε με δέντρο, κάτσαμε στο παγκάκι και ζωγραφίσαμε, κάναμε έναν κύκλο και εξηγήσαμε (τέρμα αναλυτική).

T1: Η B8 δεν θα ξαναέρθει μάλλον γιατί θα κάνει άθλημα.

B4: Δεν πειράζει. Την βλέπω κάθε μέρα στο σχολείο!

T1: Την προηγούμενη φορά αφήσαμε ένα ερώτημα, ποιο ήταν αυτό?

Προσπαθούν να το προσεγγίσουν τα παιδιά (B2, B6, B4) αλλά δεν τα καταφέρνουν.

T1: Το ερώτημα ήταν «τι δέντρο είναι»? Πάμε στο δέντρο να το ξαναδούμε.

Κατευθυνθήκαμε στο δέντρο έξω.

B2: Όχι κουτσουπιά δεν είναι.

B4: Έκανα γκάλοπ στην τάξη μου. Ψήφισαν αμυγδαλιά

(Μετανεωτερικά πάντα)

B1: Δεν είναι αμυγδαλιά! Έχουν πιο μεγάλα ανθη της αμυγδαλιάς!

A9: Αν ήταν αμυγδαλιά δεν θα έδινε καρπούς? Δεν έχουμε δει τόσα χρόνια κατι.

Ο προσδιορισμός του τι δέντρο είναι δημιουργεί μια διαπραγμάτευση.

B4: Εγω λiew ότι είναι αμυγδαλιά παντως!

B3: Εγω ειμαι αλλεργικη στα αμύγδαλα!

T1: Ααα αν είναι αλλεργική τότε δεν θα σε πειραζε το δέντρο?

Γύρω από το εργαστήριο μαζεύεται κόσμος, κοιτάνε τη φάση. Μια κυρία έρχεται και πιάνει κουβέντα σε έναν εκπαιδευτικό. Η φάση ήταν μεταξύ μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

B2: 4 χρονια δεν ειδα έναν καρπό εδώ!

A5: Το ιντερνετ το εμφανίζει λάθος!

T1: Να σας πούμε λοιπόν, τελικά μάθαμε ότι είναι μια καλλωπιστική δαμασκηλιά.

(Δεν το μαρτύρησε τόση ώρα και το άφησε να γίνει προιον διαπραγματευσης).

Παιχνίδι ρόλων

Αρχικά κάνει η T1 μια επίδειξη για το παιχνίδι. Ουσιαστικά, λέγανε (αντ)επιχειρήματα γιατί να βάλουμε αυτό το δέντρο μέσα στην αυλή μας.

Ο B2 πετάγεται (3 φορές στο σύνολο).

T1: Να περιμένεις B2 τη σειρά σου. (Οριοθέτηση)

B2: Εγώ λέω ότι αν το βάλουμε μέσα θα πάνε τα νήπια και τα κακά παιδιά θα πειράζουν τις κορδέλες και...

A9: Μόνο με δρεπάνι δεν κυκλοφορούν (περιπαιχτικά για την αγριότητα των παιδιών)

B13: Εγώ λέω να βάλουμε τη δαμασκηλιά για λίγο μέσα και μετά να την βγάλουμε πάλι.

Το παρεάκι των γονέων γελάει με αυτό. Γενικά κάνανε καζούρα τα παιδιά τους :D

B6: Να το γυρίσουμε εγώ λέω στην αυλή με τα δέντρα για να τα έχει παρέ.

Κατι λένε να βαλουν κορδέλες για να το προστατεύσουν. Βλεπουν όμως εμπόδια γενικά από παιδιά που καταστρέφουν και φερονται ασχημα σε παιδιά και αντικείμενα (μπαχαλόπαιδα). Επίσης, τα νήπια τους απασχολούν που δεν ξέρουν.

B2: Τα νηπιακια δεν ξερουν να διαβάζουν και θα το καταστρέψουν. (κλασσική περίπτωση υποτίμησης μικρότερων)

B13: Τα παιδιά αγαπούν τα δέντρα, δεν τα κλωτσούνε

Η Α5 έκανε καζούρα στα παιδιά της σε σημείο παρεμβατικό κάποιες φορές. Γενικά, οι νέοι γονείς έχουν αργήσει να μπουν στη λογική.

Υπήρχε μια διαμαρτυρία από μανες σε παιδιά ώστε να μιλήσουν και αυτές (Να μιλαει η μανα και του παιδιού μικροφωνο να μη δίνει!)

A3: Εγω λεω να βαλουμε δεντρο να ερθουν πουλακια, να εχει σκιά. Είναι ολο ένα τσιμεντο το προαύλιο.

A9: Ναι, να εχουμε σκια και ο καλλιτεχνικός σας να σας βγαζει εξω να ζωγραφιζετε στο μαθημα του.

Αφου τελειωσε η 2^η διαπραγμάτευση της ημέρας καναμε μια ησυχη βολτα να δουμε και αλλα δεντρα στη γειτονια και μπήκαμε μεσα στην αίθουσα ώστε να γινει η αυτοοργανωση της εκδρομης σε ομαδες.

Στο τελος, γίνεται μια επαναψηφοφορια σε σχεση με το μερος της εκδρομης. Καταλήγουμε ολοι/-ες στου Τακη Λιτσα ως ιδανικο σημειο!

6/4/2022

Γενική περιγραφή

Το εργαστήριο μας ξεκίνησε από την αυλή όπου η Έλενα πρότεινε στην ομάδα να παίξουμε το παιχνίδι του "φωτογράφου". Χωριστήκαμε σε ζευγάρια και το ένα άτομο (ο "φωτογράφος") είχε κλειστά μάτια και το δεύτερο (ο "οδηγός") καθοδηγούσε το ζευγάρι του σε διάφορα σημεία και του ζητούσε να ανοίξει στιγμιαία τα μάτια για να βγάλει μία φανταστική φωτογραφία. Στο τέλος του παιχνιδιού ο "φωτογράφος" προσπαθούσε να αναγνωρίσει τα σημεία που έβγαλε τις νοητές φωτογραφίες. Ολοκληρώνοντας το παιχνίδι, τα μέλη σχολίασαν πως ήταν δύσκολο να είσαι και φωτογράφος αλλά και οδηγός καθώς επίσης, πως τους έκανε να σκεφτούν πόσο δύσκολη είναι η ζωή για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν, πως μόλις έκλεισαν τα μάτια ένιωσαν να αγχώνονται και πως δεν ήταν εύκολο να αφήσουν τον έλεγχο.

Στη συνέχεια, ο Κωστής πρότεινε το κινητικό παιχνίδι "ο βασιλιάς των βατράχων" όμως όλα τα παιδιά ήθελαν να παίξουν κάποιο αρκετά κινητικό παιχνίδι και έτσι μετά από μια μικρή διαβούλευση όπου ακούστηκαν διάφορες ιδέες καταλήξαμε στην επιλογή του παιχνιδιού "καρπουζάκι", ένα είδος κυνηγητού. Σε αυτό το παιχνίδι όμως δυστυχώς χάσαμε τους περισσότερους μεγάλους αν και δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόβλημα με την έννοια ότι επιθυμούμε την χαλαρότητα και την ελευθερία της μη συμμετοχής. Ίσως με κάποιο τρόπο θα πρέπει να υποκινούνται να παίρνουν μέρος σε όλα τα παιχνίδια;

Αφού ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια, περάσαμε στην οργάνωση της εκδρομής. Αυτή τη φορά ο Μιχάλης ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή και μετά από συζήτηση και ψηφοφορία καταλήξαμε πως προτείνουμε (καθότι κάποια μέλη απουσίαζαν) ως ημέρα για την εκδρομή, την Κυριακή, 22/05/2022 και ώρες 10.30-15.00 περίπου. Αποφασίσαμε ακόμη πως θα πάμε ξεχωριστά ο/η καθένας/μία με δικό του/της μέσο και θα βρεθούμε κατευθείαν στο αγρόκτημα. Κάποια μέλη δήλωσαν πως υπάρχουν θέσεις για να μεταφέρουν και άλλους με το αυτοκίνητό τους ώστε να εξυπηρετήσουν όποιους/ες το χρειάζονται αλλά και να ακολουθήσουμε έναν πιο οικολογικό τρόπο μετακίνησης. Ακόμα, προέκυψε η επιθυμία να οργανώσουμε τη μουσική για την εκδρομή. Συνεπώς, εάν υπάρχει κάποιο μέλος που παίζει κάποιο μουσικό όργανο και θα ήθελε/μπορούσε να το φέρει στην εκδρομή, μπορεί να το δηλώσει. Εναλλακτικά, ίσως συσταθεί μια επιπλέον ομάδα που θα αναλάβει τη μουσική επιμέλεια.

Καθώς άρχισε να σκοτεινιάζει, μεταβήκαμε στην αίθουσα της Β' τάξης όπου η Δομνίκη μας προέτρεψε να περπατήσουμε ελεύθερα στον χώρο κοιτώντας στα μάτια τους γύρω μας. Έπειτα, μας έδειξε κάποιες εικόνες από ένα σύννεφο, βροχή σε χρυσό χρώμα, λουλούδια, μία καρδιά κ.α. (μία μία με τη σειρά) και μας ζήτησε να βρούμε μία κίνηση ή μία στάση για κάθε εικόνα. Στην συνέχεια μας έβαλε το τραγούδι "Μη μιλάς άλλο γι' αγάπη" (Στίχοι / μουσική: Δ. Σαββόπουλος Δίσκος: Φορτηγό, 1966) και μας ζήτησε να κινηθούμε ελεύθερα στον χώρο επαναλαμβάνοντας τις κινήσεις μας για τις αντίστοιχες εικόνες/λέξεις όποτε αυτές ακούγονται στο τραγούδι.

Αναλυτική Περιγραφή

Η μέρα γενικότερα αφιερώθηκε στην ανάγκη των παιδιών που ήταν το παιχνίδι αλλά και την αυτοοργάνωση της εκδρομής. Όλο το πρόγραμμα έγινε έξω στην αυλή.

Η Τ2 Εξηγεί τους κανόνες

Η Β13 μιλάει με τη μητέρα της και η Τ2 κάνει παρατήρηση ευγενικά βάζοντας το πλαίσιο.

Παίζουν το παιχνίδι εμπιστοσύνης όπου ο ένας καθοδηγεί έναν 2^ο που έχει κλειστά μάτια.

Είναι εντυπωσιακή η αυτοθυσία του Α2. Μπορεί να είναι με πατερίτσες και να πιέζεται αλλά κάθε βδομάδα είναι εκεί. Συμμετέχει και σε δράση για την οποία πρέπει να είναι

όρθιος και να περπατάει. Στο βλέμμα του βλέπεις τον πόνο σε κάθε βήμα και παράλληλα την ανακούφιση ότι μπορεί και είναι εκεί με την κόρη του.

Οι дуάδες συνεργάζονται και εμπιστεύονται πολύ ή λίγο την άλλη μεριά.

Έπειτα ακολουθεί ένας αναστοχασμός.

Η Β3: είναι δύσκολο να είναι φωτογραφος αλλά και οδηγός. Έχει διαφορετικές ευθύνες.

Πολλοί θεώρησαν ότι δεν μπορούσαν να εμπιστευτούν 100% το ταίρι τους και ότι έκλεβαν λίγο.

T1: Θέλετε να παίξουμε και άλλο παιχνίδι ή να πάμε μέσα για αυτοοργάνωση εκδρομής

Ο λαός προτίμησε το παιχνίδι..

Η μέρα είχε αρκετό παιχνίδι και αρκετές δραστηριότητες. Ήταν μια ανάγκη των παιδιών το να παίξουν περισσότερο στο πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί τα άκουσαν με την πρώτη ευκαιρία που βελτιώθηκε ο καιρός.

Ένα ακόμη σκέλος στο τέλος του εργαστηρίου ήταν η τελική αυτοοργάνωση της εκδρομής βάσει όλων των προηγούμενων συζητήσεων που έγιναν τον προηγούμενο καιρό.

T2 Ποιος θα ήθελε να συντονίσει? Την προηγούμενη φορά ήταν η Β13

B2 Εγώ θα ήθελα. Προτείνω να μιλήσουμε για την εκδρομή. Το χρόνό που θα κατσουμε, το πικνικ κλπ.

B4 Για συλλογή φυτών δεν είπες.

T1 Ηρθε η ώρα να βρούμε ημερομηνία. Τετάρτη ή Κυριακή?

B2 Δεν είναι εδώ και οι άλλοι να τους ρωτήσουμε (έλειπαν άτομα)

Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η διαβούλευση σχετικά με την εκδρομή.

T1 Να βρούμε μια ημερομηνία, αρχικά να γίνει Τετάρτη ή Κυριακή?

B2 Μήπως να έρθουν και οι άλλοι για να τους ρωτήσουμε?

Ο Β2 αναλαμβάνει συντονιστής της συζήτησης.

Γίνεται μια πρώτη διερεύνηση για μια προτεινόμενη ημερομηνία.

B2 Ειστε εντάξει με τις 22/5? Ποιος δεν είναι?

T2 Τι ώρα να πάμε?

B2 Εγώ λέω αργά το απόγευμα!

A5 για να γίνει πικ νικ πρέπει να είναι πρωί

T1 Ναι, καλό θα ήταν να έχουμε ήλιο και ζέστη.

T2 Μπορούμε να φερούμε μια κατσαρόλα να μαγειρέψουμε! Τι θα θέλατε να φάμε?

B4 Είχαμε κάνει μια λίστα που γράψαμε.

Ο Β2 παρασύρεται από τον συντονιστικό του ρόλο και παίρνει μόνος αποφάσεις!

Β2 Αυτό θα κάνουμε. Ναι, το σκέφτηκα είναι καλή ιδέα, έκλεισε.

Μετά από τη μικρή και χρήσιμη διαβούλευση βρεθηκε η ημερομηνία της εκδρομής.

Στο τέλος μπήκαμε μέσα και κάναμε μια δραστηριότητα με μουσικοκινητική. Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί χόρεψαν, αυτοσχεδίασαν και κάπως έτσι εκλείσε το εργαστήριο αυτό...

Στο τέλος η Τ2 ρώτησε το πώς φάνηκε το σημερινό εργαστήριο στα παιδιά.

Ήταν όλα αρκετά ευχαριστημένα από τις σημερινές δραστηριότητες.

Δεν είχε αρκετό λόγο για να καταγραφεί στη σημερινή μέρα. Ήταν κυρίως αφιερωμένη σε παιχνίδια δεσίματος της ομάδας.

Γενική περιγραφή

Λίγες μέρες πριν τις διακοπές του Πάσχα, με τον καιρό να έχει ανοίξει για τα καλά, ακροαζόμενες/οι την ανάγκη γονέων και παιδιών για λίγη ανεμελιά, το εργαστήριο έλαβε έναν παιγνιώδη χαρακτήρα.

Προσκαλέσαμε τα μέλη σε διαβούλευση σχετικά με τη ροή αυτού του εργαστηρίου. Τα παιδιά πρότειναν διάφορα παιχνίδια, σκοπός ήταν να βρούμε ένα παιχνίδι που να ικανοποιεί όλα τα μέλη της ομάδας.

Αρχικά παίξαμε ένα τροποποιημένο "κυνήγι θησαυρού" τους κανόνες του οποίου επιμελήθηκαν η Β2, η Β5, ο Β12 και η Β3. Έπειτα, συνεχίσαμε με μία παραλλαγή από τα "αγαλματάκια" όπου η Β1, ο Β6 & Β2 πρότειναν προσθήκες από δικές τους αγαπημένες παραλλαγές του παιχνιδιού και τελικά τις συνδυάσαμε όλες. Στο τέλος, μοιραστήκαμε σε κύκλο τις σκέψεις μας για τη μορφή του σημερινού εργαστηρίου. "Με εντυπωσίασε πόσο γρήγορα και πόσο καλά οργανώθηκαν τα παιδιά για να μας παρουσιάσουν το παιχνίδι!", "Μου άρεσε που ήμασταν όλη την ώρα στην αυλή και δεν μπήκαμε καθόλου μέσα!", "Ήταν πολύ διασκεδαστικό και αστείο!".

Αναλυτική περιγραφή

T1 Αποφασίσαμε να αποφασίσετε εσείς τι θα κάνουμε σήμερα.

Τα παιδιά ξεκίνησαν να λένε διάφορα

T1 Μιλήστε μεταξύ σας και μετά θα μας πείτε.

Τα παιδιά συντονίζονται μόνα τους τι θα παίξουν και προτείνουν διάφορα παιχνίδια.

B2 Να κάνουμε κάτι με κρυφτό

B3 Να έχει και κυνηγητό όμως...

B2 Τι να κάνουμε.. ας σκεφτούμε και άλλο.

Μετά από αρκετή ώρα διαβουλεύσεων αποφάσισαν να κρύψουν ένα αντικείμενο.

T2 Περιμένουμε να μας πείτε τα πορίσματα

B2 Να χωριστούμε σε 2 ομάδες

B5 Θέλουμε να μας χωρίσετε εσείς

B2 Ναι, να είναι πιο δίκαιο.

Εδώ υπάρχει μετάθεση ευθύνης στους ενήλικες. Είναι μια τάση που παρατηρείται τα παιδιά να επιστρέφουν την εξουσία και ευθύνες γιατί δεν πιστεύουν ότι μπορούν να είναι τόσο δίκαια όσο ένας ενήλικας.

T3 Γιατί να σας χωρίσουμε εμείς?

O B2 πάει και ψιθυρίζει στα άλλα παιδιά

«να πούμε ότι έχει σχέση με το περιβάλλον?»

B3 Όχι χριστιανέ μου... αφού δεν έχει.

Η λογική του B2 να δείξει. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται ορατοί πολλές φορές από τα παιδιά ότι έχουν αξιολογικό χαρακτήρα χωρίς να αξιολογούν με την παραδοσιακή χρήση του όρου.

T1 Σκέφτηκα επειδή είναι η τελευταία συνάντηση πριν τις γιορτές να κάνετε αυτό που εσείς θέλετε.

H B1 έχοντας μόλις μπει στο χώρο ρωτάει «τι θα αποφασίσουμε?»

Της εξηγούν.

Γενικότερα υπήρχε ένα χαλαρό και ευχάριστο κλίμα με χαμόγελο.

Η ομάδα παιδιών βγάζει το χαρτάκι με τους κανόνες που συναποφάσισε.

Το παιχνίδι ήταν ότι μια ομάδα θα κρύψει χαρτάκια και η άλλη ομάδα πρέπει να βρεί όσο το δυνατόν περισσότερα.

B1 Βάλτε αυστηρούς κανόνες

B4 Μην τα κρύψει κανείς μέσα στην τουαλέτα, ούτε εκτός χώρου. Όχι βασικά, κοντά στις τουαλέτες εννοω.

T1 Πώς θα επιλέξουμε ομάδες

A2 Μια ο ένας μια ο άλλος.

T1 Να κάνουμε έναν κύκλο (συντονισμός)

Μετά από μερικές προτάσεις συμφωνήσανε όλοι/-ες να μπουν αριθμοί.

Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να συντονίσουν τα παιδιά αλλά κάποιες φορές φαίνεται ότι μπορούν να τα καταφέρουν εξαιρετικά και μόνο τους.

Επικρατεί ένας ενθουσιασμό για το παιχνίδι με τα κρυμμένα χαρτάκια.

Συμμετείχαν όλοι στο παιχνίδι, συνεργάστηκαν παιδιά με γονείς και εκπαιδευτικούς για να βρουν τα χαρτάκια. Δεν έλλειψαν και οι μικρές κοντριτσες και πειράγματα μεταξύ παιδιών και γονεων που ήταν σε διαφορετικές ομάδες. Όλα αυτά σε ένα υγιές κλίμα.

T2 Τι θα θέλατε να παίξουμε τώρα?

B1 Κυνηγητόοο.

B4 Εγώ λέω να παίξουμε κρυφτό

B2 Να παίξουμε κυνηγητό-κρυφτό. Κρύβονται και μετά τρέχουν να πάνε στη φωλιά.

Υπάρχουν διάφορες ιδέες αλλά δεν συμφωνούν. Παρόλα αυτά υπάρχει υπομονή από τις εκπαιδευτικούς και δεν παρεμβαίνουν ούτε επιβάλλουν το δικό τους.

Κάποιοι γονείς με παιδιά πρέπει να αποχωρήσουν και μένουν μόνο 5 παιδιά.

Σηκώνουν χέρι για να πάρουν λόγο ο B2 και η B1. Προτείνουν το παιχνίδι και μετά από λίγο συμφωνούν να παίξουν πρασινο-κοκκινο φως.

Γίνεται μία υπενθύμιση των κανόνων ώστε να γνωρίζουν όλοι πώς θα παίξουν.

Γενικότερα, σε όλα τα εργαστήρια δίνεται μεγάλο βάρος στο πώς, στη διαδικασία, την τελετουργία και σε όλες εκείνες τις τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες είναι σημαντικό να συζητηθούν πριν από κάθε δράση.

T2 Θα παίξουμε το εμπλουτισμένο παιχνίδι ή το απλό?

B1 Το απλό.

T2 Ποιος παίρνει την απόφαση?

A9 Θα δούμε το εμπλουτισμένο μάλλον.

Κάποιες φορές όσο και αν το συζητάμε κάποια πράγματα είναι κάνοντας και βλέποντας...

T1 Θα μας πεις τους κανόνες ξανά.

Το παιχνίδι ήταν περισσότερο αφιερωμένο στα παιδιά, μιας που ήταν πιο έτοιμα να τρέξουν και να κάνουν ζαβολιές.

Μετά το παιχνίδι

T1 Μπορούμε να τελειώσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα.

T2 Να μας πείτε εσείς πώς το ζήσατε σήμερα, να κάνουμε έναν κύκλο με απόψεις.

B2 Μου φάνηκε ωραίο, διασκεδάσαμε πολύ, ήταν αστείο, τα χαρτάκια, κάναμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και κρύψαμε καλά τα χαρτάκια μας.

B1 Πέρασα ομορφα, ήταν αστείο και διασκεδαστικό.

T2 Πώς σας φάνηκε που το οργανώσατε εσείς?

B1 Μου άρεσε.

A3 Πέρασα ωραία. Ηθελα να παίξουμε. Καταχάρηκα που μας αφήσατε ελεύθερους να δημιουργήσουμε σήμερα και να κάνουμε αυτό που θέλουμε.

B13 Εμένα μου άρεσε που παίξαμε πολλά παιχνίδια και δεν μπήκαμε μέσα στην τάξη καθόλου.

B6 Το παιχνίδι μου άρεσε. Αυτό.

B4 Μου άρεσε το κυνηγι θησαυρού αλλά μου αρεσε που δεν μπήκα στην τάξη κλαι ότι θα φέρουμε λουλούδι την επόμενη φορά. Και μου άρεσε και το διάλειμμα που κάναμε.

T3 Μου αρεσε σήμερα που οργανώθηκε από εσάς σήμερα. Ειδικό το 1^ο παιχνίδι περασα πολύ καλά. Ηταν δημιουργικά.

T1 Πέρασα πολύ ωραία και χαρηκα που ηταν αρκετα αναλαφρο. Να περασουμε καλα τις γιορτές και να ξεκουραστούμε.

B16 Ηταν ξεκούραστα και αναλαφρα σήμερα.

4/5/2022

Το εργαστήριο αυτό είχε 2 μέρη.

Το κομμάτι της διαβούλευσης σε σχέση με τη γιορτή και το παιχνίδι αργότερα.

Υπήρξαν αρκετές ελλείψεις στο σημερινό εργαστήριο, συγκεκριμένα 4 παιδιά και 3 γονείς ήταν σε αυτό το εργαστήριο.

T1 Άλλα σχεδιάσαμε με τόσα άτομα που είστε. Λοιπόν, τελικά θα μας δεχτούν στο αγρόκτημα για την εκδρομή μας. Το μόνο που μας ζήτησαν οι ιδιοκτήτες είναι να μην μαγειρέψουμε και να φέρουμε έτοιμα πράγματα. Ήθελα να σας ενημερώσω και τη γιορτή στο τέλος που θα κάνουμε.

A9 Ήθελα να σας πω ότι ζητήσαμε να μας βάλει ένα δίχτυ για βόλεις στην αυλή. Εσείς τι σχεδιάζετε να κάνετε στην αυλή? (δεν γνώριζε την προεργασία που έγινε στην αρχή της χρονιάς με το συμμετοχικό σχεδιασμό).

T1 Καναμε τον Οκτώβριο συμμετοχικό σχεδιασμό. Τα παιδιά σχεδίασαν το πώς θα ήθελαν την αυλή τους. Οι αρχιτέκτονες ενωσαν τα σχέδια αυτά και έχουν καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μπορούμε να δούμε ξανά μαζί το σχέδιο για τυχόν βελτιώσεις. Στη γιορτή στο τέλος θα έχουμε δημοσιογράφους και χρηματοδότες για να δουν τι κάνουμε τόσο καιρό. Πώς φαντάζεστε να κλείσει το εργαστήριο?

Απαντάνε μία ένας κυκλικά στην ερώτηση τι θα κάνουμε στην τελευταία συνάντησή μας.

B4 Εγώ να πούμε απλώς ένα καλό καλοκαίρι και να φύγουμε!

B13 Να κάνουμε πάρτυ με γρανίτες και παγωτά και έχει μπαλόνια και κομφετί. Να έχει και 2 κύριους που πετάνε τα κομφετί και να βαζουν μουσική.

A5 Να το καταγράψουμε με βίντεο για να το θυμόμαστε στο μέλλον.

B13 Να βάλουμε μια μπάλα και να βγάλει φως με κομφετί! Και το πάρτυ αρχίζει!!

B2 Να έχει κομφετί παντού. Να μου δώσετε χαρτιά υγείας και μπορώ να φτιάξω για όλους πυραυλάκια που πετάνε κομφετί!

B6 Μπορούμε να το κάνουμε με φύλλα δέντρου το κομφετί ή να είναι αποξηραμένα.

A3 Να βάλουμε έναν προτζέκτορα να δούμε κάποια ταινία ίσως..

T1 Ναι, μαρεσε αυτό με τον προτζέκτορα. Να τυπώσουμε και μπλουζάκια wonderschool.

P1 να έχει οικολογικό πνεύμα η γιορτή, να δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, να κάνουμε φρουτοσαλάτα

T4 να φέρουμε φυτά ή σπόρους για ανταλλαγή

T3, συμφωνώ με φρουτοσαλάτα και απονομή, όχι ταινία γιατί θα έχει ακόμα φως

A9 Να φτιάξουμε ένα πανό με ένα σεντόνι!

Αφού τελείωσε ο κύκλος των ιδεών η T1 πρότεινε να αναφέρει όλες τις ιδέες για να τις ξαναδούμε με τι συμφωνούμε.

Τα παιδιά είναι αναστατωμένα και παίζουν ήδη με κάποια μπαλάκια. Καθόμαστε αρκετή ώρα και δεν φαίνεται να αντέχουν όσο ενδιαφέρον και αν έχει για εμάς τους ενήλικες.

A9 Μπορώ να φέρω ένα σεντόνια για το πανό.

Συζητήθηκε το να είναι κάτι που δεν θα αφήσει οικολογικό αποτύπωμα.

A6 Εμείς μπορούμε να φέρουμε χρώματα να το βάψουμε

Υπηρχε εντονη προσφορά από τους γονείς να βοηθήσουν.

T1 Για τα φρούτα τι θα χρειαστούμε?

Ριχνουν όλοι ιδέες για φρούτα, μπόλ, πάγο κλπ

T1 Για την ανταλλαγή σπόρων?

B4 Θα πάρουμε σκουπίδια από ανακυκλώσιμα και θα τα κάνουμε κομφετι και θα τα σκορπίσουμε και μετά θα τα μαζέψω όλα εγώωωωω!

A6 Μην προτείνεις πράγματα που δεν θα κάνεις (στην κόρη της B4, ψιθυριστά)

T1 Μπορούμε αν θέλετε να κάνουμε και κονκάρδες.

Τα παιδιά σηκώνονται από τις θέσεις και είναι σχεδόν εκτός συζήτησης παίζοντας με τα μπαλάκια.

T2 Παιδιά, σιγουρα δεν είναι εύκολο να κάτσουμε τόση ώρα να συζητάμε αλλά αυτή τη φορά πρέπει να το κάνουμε.

Αφού τελείωσε η συζήτηση βάλανε τον B2 και την B4 να παρουσιάσουν τα φυτά που έφεραν. Ο πρωτος εβαλε με την μητέρα του έναν σπορο και εκανε λεμονιά, η δεύτερη εφερε λουλουδια από το χωριό της.

Ειχε ενδιαφέρον που η μητέρα του B2 τον υπαγόρευε τι θα πει, μιλώντας χαμηλόφωνα!

Η Κυριακή και ο Κωνσταντίνος δεν πολυπαρακολούθησαν και έπαιζαν με τις μπάλες. Η μητερα τους πήγε να τους κάνει παρατηρήσεις.

O B2 εξήγησε πως μεγαλώνει τα λεμόνια

Δύσκολος ο συντονισμός των παιδιών σήμερα.

Το παιχνίδι που παίζανε αφορούσε τη διαχείριση πόρων και συγκεκριμένα δέντρων για τη σωστή λογική αξιοποίησης τους.

Εξήγησε με κάποιες δυσκολίες τους κανόνες. Τα παιδιά μάζευαν μπαλάκια τα οποία αναπαριστούσαν τα δέντρα.

Ολοι/-ες έπαιζαν και φάνηκε να κατανοούν σε ένα βαθμό τη λογική των ανανεώσιμων πόρων.

Δεν προλαβε να βγει όλο το εργαστήριο λόγω χρόνου.

Ενδιαφέρον είχε που η μητερα του B6 πήγε και του έλεγε, «μην το μαζέψεις αυτό, φτάνει», προσπαθώντας να του δείξει το σωστό δρόμο της αυτάρκειας.

11.5.2022

Στην έναρξη του εργαστηρίου, καθισμένοι/ες σε κύκλο είπαμε με τη σειρά λέξεις, σκέψεις και συναισθήματα που μας έρχονται στο μυαλό όταν ακούμε τη λέξη “ομάδα”. Με το σύνολο των φράσεων-λέξεων δημιουργήσαμε ένα ενιαίο κείμενο και στην συνέχεια χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες -πομπός, δέκτης, παράσιτα. Εναλλάξ οι ομάδες περνούσαν από όλες τις θέσεις με τον πομπό να προσπαθεί να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με όσα συζητήσαμε και καταγράψαμε προηγουμένως και τον δέκτη να προσπαθεί να ακούσει ενώσω τα παράσιτα φωνάζουν και ενοχλούν για να διακόψουν την επικοινωνία.

Αμέσως μετά η Τ2 παρουσίασε στην ομάδα τα ψηφιοποιημένα τα σχέδια του συμμετοχικού σχεδιασμού και έδειξε το τελικό σχέδιο για να το συζητήσουμε παρέα. Η ομάδα έδειξε ενθουσιασμεεενη και μοιράστηκε σκέψεις και προβληματισμούς π.χ. Όπου έχει χώμα τι θα γίνει με τις γάτες; Να έχουμε στο νου μας τους κάδους ανακύκλωσης κ.α.

Κλείνοντας συζητήσαμε σχετικά με τις δράσεις που θα θέλαμε να υλοποιήσουμε πριν τη λήξη των εργαστηρίων και τα παιδιά επεσήμαναν πως η αυλή έχει σκουπίδια και θα ήθελαν να την καθαρίσουμε αλλά και να φυτέψουμε κάποια φυτά στα παρτέρια. Οι μαμάδες σημείωσαν πως το χώμα δεν είναι κατάλληλο και θα πρέπει να ανανεωθεί και πρότειναν την επιλογή ανθεκτικών φυτών που δεν χρειάζονται συχνά προτιμά το καλοκαίρι όπως παχύφυτα και αρωματικά φυτά.

Προς το παρόν είναι 6 παιδιά και 2 μητέρες πριν αρχίσει το εργαστήριο.

T1 Καθίστε σε κύκλο.

Τα παιδιά δεν κατάλαβαν ακριβώς και διαμόρφωσαν έναν τεράστιο κύκλο για δεκάδες άτομα από τη μία μεριά της τάξης έως την άλλη.

T1 Δεν θα χρειαστούμε Β2 τόσες πολλές καρέκλες, ίσα ίσα αυτές στο κέντρο.'

Έπειτα κάτσανε το ένα δίπλα στο άλλο στα τελευταία θρανία και στα μεσαία θρανία.

T1 Ο ένας δίπλα στον άλλον! Ελάτε πιο μπροστά!

Το μάθημα ήταν μετά από αρκετό καιρό στα χωρικά όρια της σχολικής αίθουσας. Αυτό έκανε τη διαδικασία πιο σχολειοποιημένη από τις προηγούμενες φορές. Υπήρχε συνεχής αξιοποίηση του πίνακα ως μέσου και ο έλεγχος του συντονισμού ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό στις εκπαιδευτικούς

Τι σας έρχεται όταν ακούτε τη λέξη «ομάδα»?

Η Τ1 έγραψε στον πίνακα τις ιδέες των παιδιών.

Μεταξύ αυτών ήταν:

-συνεργασία, πορτοκαλοκόκκινο, αγάπη, φροντίδα, διαφορετικές χώρες, ομάδες ποδοσφαίρου, ολοι ίσοι όλοι διαφορετικοί, ομόνοια

Β3 Θυμίζει αμμωνία το ομόνοια.

Έγιναν δύο κύκλοι ιδεών και όλοι/ες είπαν τι τους θυμίζει.

Τ1 Θέλει κάποιος να μιλήσει 3^η φορά?

Β2 Μια ομάδα ολόκληρη.

Τ1 Θέλει να τα διαβάσει κάποιος

Όλα σηκώνουν το χέρι τους. Τα διαβάζει η Β5.

Αφου τα διαβάζουν η Τ1 προτείνει να τα κάνουν όλα ένα κείμενο χρησιμοποιώντας τις λέξεις που είπαν!

Τα παιδιά συνδιαμορφώνουν το κείμενο και η Τ1 τα γράφει στον πίνακα ό,τι λένε.

Τ1 Παρακαλω μόνοι σας συνεννοηθείτε!

Λίγο λίγο δείχνουν να τα καταφέρνουν. Σίγουρα κάποια παιδιά είχαν μεγαλύτερη συμβολή από κάποια άλλα.

B 13 Να κάνουμε και μια μεγάλη ζωγραφιά!!

T1 Εξαιρετική η ιδέα σου. Θα το κάνουμε σε λίγο αυτό (ξεχάστηκε τελικά)\

T1 Χωριστείτε τώρα σε 3 ομάδες. Έχουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι!

Όλα τα παιδιά διαλέγουν τους διπλανούς τους.

Παρουσιάζει η T1 τους κανόνες. Η 1^η ομάδα είναι οι πομποί, η 2^η οι δέκτες και η 3^η τα παράσιτα.

B2 Μα κυρία δεν ξέρουμε τι είναι ο δέκτης

T1 Δεν πειράζει, θα μάθετε τώρα!

Ψάχνουν να βρουν τι είναι και κάπως το βρίσκουν με λίγη βοήθεια τα παιδιά.

T1 B5 βαριέσαι σήμερα?

B5 Κουρασμένη είμαι.

Επικρατεί ένας ενθουσιασμός για το τι θα κάνουμε.

Παίζουν το παιχνίδι όπου αυτοί που ήταν ο πομπός έπρεπε να φωνάξουν και να ακουστούν στον δέκτη και παράλληλα τους ενοχλούσαν τα παράσιτα φωνάζοντας.

Αφού τελειώσει το παιχνίδι γίνεται ένας αναστοχασμός.

B5 Ήταν δύσκολο γιατί φωνάζαμε και είχε πλάκα. Όταν είσαι δέκτης μου φάνηκε πιο ευκολο γιατί ήταν ήσυχο οι άλλοι δύο ρόλοι φώναζαν.

T1 Ακουγες τι λεγανε?

B5 Ε κάπως.

B3 Μου φανηκε δύσκολο. Να ακούσεις, να φωνάξεις όταν είσαι πομπός και παράσιτο.

B12 Με δυσκόλεψε η φασαρία. Μου άρεσε όμως που ούρλιαζα!

B13 Δεν άκουσα αυτά που λεγανε γιατί είχε φασαρία!

B1 Όταν ακούγαμε είχε πολύ πλάκα να βλέπουμε όλο αυτό που κανανε οι άλλοι.

B2 Τα παρασιτα μου αρεσαν γιατί φωνάζεις, δεν είχε τίποτα αρνητικό. Ακούσα ως δέκτης ότι «η ομάδα αποτελείται από ένα τουφέκι».

T2 Ο δέκτης νομίζω ήταν πιο εύκολο. Μου θυμίζει την τάξη με τα παιδιά ο πομπός που προσπαθώ να μιλήσω και κάνουν φασαρία.

T1 Το παθαίνετε στη ζωή σας αυτό?

B1 Αν δεν μας ακούνε οι φίλοι μας και αδιαφορούν βάζουμε μια φωνή και ίσως στο τέλος μαλώσουμε.

T2 Ήρθε η ώρα να δούμε τα σχέδια από την αυλή!

Κάποια παιδιά δεν γνώριζαν για τα σχέδια διότι τα έκανε η παλαιότερη ομάδα πριν τα χριστούγεννα.

Η Τ2 παρουσιάζει τις εικόνες από τα σχέδια των παιδιών και την παρέμβαση των αρχιτεκτόνων σε αυτά ώστε να φτιαχτεί ένα τελικό πλάνο.

Τα παιδιά ενθουσιάζονται και χοροπηδούν

Α9 Είναι ωραίο, το μόνο που με ανησυχεί είναι η έλλειψη πρασίνου.

Β2 Δεν έχει καθόλου πράσινο

Τ2 Ίσως να μην φαίνεται καλά στο σχήμα γιατί το έχει με άλλο χρώμα. Εχω δίκιο?

Β4 Απλά αν είναι πρασινο θα είναι γεματο ακαθαρσίες γιατί ερχονται ζωάκια και σκάβουν

Τ9 Ναι, στα φυτά είναι συνεχώς γάτες και είναι γεμάτο από ακαθαρσίες.

Α2 Δεν έχει πολύ πράσινο. Αυτό ξέρω εγώ!

Τα παιδιά γενικότερα είχαν έναν ενθουσιασμό με το πάτωμα που θα είναι από μαλακό υλικό και όχι από τσιμέντο

Τ2 Τι χρήση να έχει αυτό το μεγάλο δέντρο με τη σκιά γύρω του?

Β2 Να κανουμε εικαστικά στην αυλή!!

Τα παιδιά το διαπραγματεύονται και θέλουν να προσθέσουν το δικό τους στίγμα. Κάποιες περαιτέρω προτάσεις τους είναι

Καποια παιδιά παραπονιούνται για τυχόν προβλήματα που θα υπάρξουν

Β4 Μπορεί να βάζουν αμμο στο χορτάρι γιατί είναι δίπλα δίπλα.

Β7 Ποιος θα το προσέχει αυτό?

Παιδια: Εμείς!

Τ1 Θα αναλάβετε να το προσέχετε για να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Τ2 Τι προτείνετε μέχρι τότε?

Β1 Είναι δύσκολο να φτιαχουμε όλο αυτό. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα σκουπίδι να το πετάμε. Δεν γίνεται να το μαζεύει η καθαρίστρια. Βαλτε καδους αλλα το σχολείο μενει βρώμικο. Οσο πιο καθαρό γίνεται να το κρατήσουμε εστω και λίγο. Οι κάδοι είναι για διαφορετικα πραγματα. «Ο δρόμος δεν είναι για να πετάμε σκουπίδια, οι κάδοι είναι»

Β2 Αν δεν υπάρχει κάδος να μην τα πεταμε κατω. Μονο στον κάδο να τα πετάμε.

Σε αυτό το εργαστήριο ασχοληθήκαμε με τους ήχους της γειτονιάς γύρω από το σχολείο, μιλήσαμε για την ηχορύπανση και γράψαμε ποιήματα σε μικρές ομάδες για να φέρουμε ηρεμία. Την επόμενη εβδομάδα θα προετοιμάσουμε τις εκθέσεις και τον κήπο για την τελική μας γιορτή που θα γίνει Τετάρτη 01 Ιουνίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στην αρχή δοκιμάσανε τα παιδιά τα ρούχα που θα φορούν στην τελική εκδήλωση. Αυτό πήρε λίγο χρόνο ώστε να βρουν το νούμερό τους.

Όσο συμβαίνει αυτό κάποια παιδιά ξεσαλώνουν και παίζουν κυνηγητό.

Βέβαια αυτό δεν διαρκεί καθώς ακούνε τις παρατηρήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Γίνεται μια συζήτηση για την εκδρομή, πώς θα πάμε, τι θα πάρουμε μαζί κλπ.

Οι εκπαιδευτικοί κρατάνε τις ιδέες των παιδιών από όσες φορές κάναμε αυτοοργανωμένες ομάδες και ουσιαστικά λένε πάνω κάτω τα όσα είχαμε αποφασίσει τότε.

Η πρώτη δραστηριότητα ήταν μια βόλτα στη γειτονιά ώστε να παρατηρήσουμε ήχους, από που προέρχονται οι ήχοι? Τι ακούμε στο δρόμο?

Στην πρώτη γύρα από το σχολείο ακούσαμε και στην 2^η ηχογραφήσαμε. Δεν μιλούσαμε μεταξύ μας παρά μόνο ακούγαμε.

Έπειτα μπήκαμε μέσα στην αίθουσα και αρχίσαμε να παρουσιάζουμε τι ήχους ηχογραφήσαμε.

B4 Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους ήχους που συναντήσαμε.

B12 Τα φυτά δεν ακούστηκαν, κάναμε όμως να ακουστούν.

B4 Τα φυτά και οι άνθρωποι χρειάζονται νερό και φυσικό περιβάλλον για να ζήσουν. Το λάστιχο μου θύμισε ήχο ποτίσματος.

Το φαινόμενο που οι γονείς υποστηρίζουν με λίγο πιο μαμαδιστικό τρόπο.

Παρουσίαζε ο γιός της για τις ανάγκες της ομάδας τους.

A9 Ηχογραφήσαμε και άλλα, φέρε εδώ να δω!

...

A9 Ήταν δυνατός ο ήχος, γι'αυτό έκανες έτσι!

(το κάνει καλοπροαίρετα αλλά εμπεριέχει εκείνη τη μαμαδίστικη φροντίδα)

Η T1 κάνει παρατηρήσεις στη Μαρίσα που ασχολείται με κάτι άλλο.

B4 Αλλάζει ο ήχος στην Τσιμισκή, στον αέρα. Όσο πιο κοντά τόσο πιο δυνατά.

B13 Εμένα μου αρέσει!

T2 Δεν έδωσα τον λόγο σε εσένα όμως..

T3 Εγώ φταίω T2, εγώ της είπα να πει.

B7 Εμένα μου αρέσει και κοντά και μακριά από τον δρόμο.

B4 Εμένα μου άρεσε που ακούγαμε το δέντρο και τη γάτα και το σκύλο... και η τσιμισκή....

T1 Εδώ στη γειτονιά έχει έντονους ήχους. Τι λέτε να φτιάξουμε ένα «ηρεμοποίησημα»? να κάνουμε μαζί και να σκεφτούμε στίχους και ρίμες.

B3 Μήπως όπως θέλει ο καθένας?

B4 Εγώ θέλω στην ομάδα με τη μαμά μου!

Η κάθε ομάδα είναι ανάμεικτη (γονέων, παιδιών, εκπαιδευτικών και ερευνητή) φτιάχνουν το δικό τους ποίημα.

Κάποια παιδιά αποφάσισαν να συνεργαστούν με τους γονείς τους.

Αφού παρουσιάζονται τα ποιήματα και παίρνουν τα χειροκροτήματα από την υπόλοιπη ομάδα, γίνεται μία δεύτερη φάση. Σε αυτή τη φάση έπρεπε η μία ομάδα να βρει όνομα για το ποίημα της άλλης ομάδας.

9^η Παρέμβαση

Το εργαστήριο αυτό αφορούσε την επίσκεψη στο αγρόκτημα του Τάκη Λίτσα.

Ο κυριος Δημήτρης μαζί με τη γυναίκα του μας μίλησαν για αξίες.

Δημ: Τον αγρόκτημα είναι δικό σας.

Αν κάτι σας προκαλέσει ενδιαφέρον μπορείτε να έρθετε.

Που θα πάμε?

Ο αγρότης φροντίζει τα ζώα και τα πάει να κάποια ζώα που...

Κυρ. Υπάρχει ο όρος Stuart φροντιστες

Φροντίζουμε και ζώα εκτός του αγροκτηματος αλεπούδες αγριογουρουνα

B2 Φροντίζουμε για τα ζώα γιατί πεινάμε και πρέπει να τρώμε

B4 Για το γάλα με αγελάδες, κατσικι

B6 Η φύση είναι να αγαπάς..

Δημ: Ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε με αγάπη που προκύπτει από μια συνειδητοτητα.

Αφού μας μίλησε ο κύριος Δημήτρης κάναμε μια βόλτα στο αγρόκτημα και είδαμε τα ζώακια και τα φυτά.

Υπήρχε μια κομπίνα στο χωράφι

B2: Μονο στο mine craft εχω δει κομπινα!

Η φύση είναι σχέσεις αγάπης όπως είπε ο μικρος

Η παράδοση είναι σημαντικη αλλά θέλει εξέλιξη. Να την υπηρετούμε με έναν τρόπο π παράγει υγεία

Στο τέλος έγινε μια συζήτηση από το τι μας άρεσε από σήμερα

B6 Εγώ κρατάω τα άλογα το παιχνίδι τη συμφιλίωση.. Όλοι μαζί είχαμε μια συμφιλίωση με αυτά που κάναμε.

B12 Εμένα μ άρεσε θερμοκήπιο, τα ζώα που συμφιλιωθηκαμε. Στην ουσία νιώσαμε τα ζώα! Χαρήκαμε τα χαιδαψαμε και καταλάβαμε ότι είναι ηρεμα κ δύσκολα θυμωνουν. Είχαμε υπέροχη μέρα σήμερα εκτός από τον καύσωνα που έχει και μας άρεσε πάρα πολύ.

B2 Εμένα μ άρεσαν τα ζώα, συμφιλιωθηκαμε, μερικά ζώα δαγκώνουν αλλά γρατζουνανε.. Πολλά φυτά.. Ζωύφια, μέτρησα 53 ζώα.

A10 Καλά κατάλαβε ο οικοδεσπότης ότι είμαστε του κέντρου και περάσαμε ωραία, η φιλοσοφία του χώρου. Κάναμε μια ψηφοφορία, κάναμε δημοκρατικές αρχές για να έρθουμε και μας πήγε καλά!

Τα πιο μικρά παιδιά απαντάνε πιο μονολεκτικά

-εμένα μου άρεσαν τα άλογα και οι κόκορες

B13 μου αρέσαν τα αλόγα, τα παιχνίδια,

B6 Παίξαμε ποδόσφαιρο αλλά οιχ οι μεγάλοι.

B13 Εμένα μ άρεσε π είδαμε κ ταισαμε τα ζώα και περνούσαμε και τα βλέπαμε

T2 εμένα μ άρεσε π ήρθατε όλοι εδώ μαζί και.. Χάρηκα ακόμη και αν σε τσιμπήσουν οι κότες πάλι έδινες φαι

T1 εμένα μ άρεσε π κάναμε κάτι έξω από το σχολείο. 2 άνθρωποι πολύ όμορφοι. Είναι η αγωνία τα όσα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και ήταν μια πρώτη επαφή...

B6 Με το πεδίο δράσης?

T1 Ναι! Με το πεδίο δράσης!

A2 Πάντα κρατάω κάτι νέο, θα παραγγείλω φρέσκα φρούτα

A5 Ήταν Πολυ ωραία, σκέφτηκα ότι πως μπορούμε να συνεργαστούμε κ τι να κάνουμε ο καθένας για το καλό των παιδιών μας και εμάς.

A9 Οι οικοδεσπότες μας έβαλαν σε σκέψεις. Θελω να πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στο κέντρο είναι συγκεκριμένα τα όσα μπορούμε.

T4: Ήταν συγκινητική εμπειρία. Μ έμεινε αυτό. Ποιος είναι το μαρούλι?

A1 παίρνεις οξυγόνο εδώ πέρα και θέλω να έχω χρόνο για τέτοια πράγματα

A10 Βρήκαμε ένα μέρος να ξανά αρχίσουμε να τρώμε τέτοια πράγματα.

A7 Είναι ευκαιρία για επαφή με φύση και ελπίζω να το ξανακάνουμε

A2 θέλω να πω για κύριο Δημήτρη. Δεν είναι απλά βγάζω ντομάτες, το έχει ψάξει πολύ.

A4 πολύ ωραία εμπειρία διαφορετική από αυτά που ζούμε. Δεν ξέρω πως μπορούμε να φτάσουμε και να πλησιάσουμε αυτά που κάνουνε εδώ. Μακάρι να καλυτερεύει η καθημερινότητα μας. Όχι για μένα, για τα παιδιά μας.

Γενικότερα, το «για τα παιδιά μας» βγήκε αρκετά έντονα ως φράση από τους γονείς.

Ρωτάει η T2 πώς νιώθουν όλοι για αυτή τη μέρα!

B5 Ανυπομονω γτ δεν ξέρω τι θα κάνουμε σήμερα!

B3 Είμαι χαρούμενη γιατί κάτσουμε όλη την ώρα

T1 φυυζουμε και θα κάνουμε τη γιορτή

B2 με διάθεση γτ θα μιλάμε θα φυτρψοτμε.

T4 Έχουμε να κάνουμε ένα πανό wonderschool.

H T1 λέει όλες τις δουλειές που έχουν να γίνουν όπως το πανό, το μποστάνι, οι ζωγραφιές και όλο το υλικό που πρέπει να προετοιμάσουν!

Τα παιδιά (B3 & B5) προτείνουν να τα κάνουμε παράλληλα για να προλάβουμε

T1 εγώ προτείνω κάποιιοι να φυτέψουν

A9 Άλλοι 3 με πανό και μετά να κάνουμε τραμπα

H A9 προτείνει στην τράμπα να είναι μόνο τα παιδιά για το φύτεμα. Αυτό θα είναι σημαντικό ώστε οι γονείς να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε με τις καλλιτεχνίες

T4 Ναι να αλλάξουμε ομάδες μετά

Ο ερευνητής έμεινε με την ομάδα του μποστανίου μαζί με B2, B5, B3 & T4

O T4 προτείνει να τα βγάλουμε εξω για αρχή

O B2 αυτό μπορώ να το κάνω - (δείχνει φτιαρι)

T4: να σας δείξω πως προτείνω να το κάνετε? Χτυπήστε να αφρατεψει να μαλωσει

A9 Απαλές κινήσεις Μιχάλη μου, μην βρεθείς Κίνα!

T4 για ποιον λόγο σκαβουμε πριν φυτέψουμε?

Γινεται μια μικρή συζήτηση γτ σκαβουμε και ότι είναι σημαντικό να ανακατευτεί το χωμα.

Μοιάζει περισσότερο με άτυπη μάθηση ο τρόπος που γίνεται. Χαλαρή συζήτηση πάνω στα θέματα που επεξεργάζονται με τα χέρια.

B2 Κυρίε βγήκε μια ρίζα

Με υπομονή σκάβουν τα παιδιά

T4 Γιατί εδώ είναι πιο μαύρο και εδώ πιο άσπρο το χώμα?

Τα παιδιά δίνουν εξήγηση ότι λόγω σωλήνων ίσως

Προφανώς δεν γνώριζε την απάντηση ο T4 αλλά εξέτασε τη φαντασία τους.

Αρκετές ερωτήσεις από T4 γενικά για συζήτηση!Ο

T4 οι πέτρες τι μπορεί να προσφέρουν?

Δεν δίνουν πειστικές απαντήσεις τα παιδιά

T4 Λοιπον, ακούστε! Ρίχνουν το φυτόχώμά και το πατάνε όλοι μαζί για να πάει παντού

Ο T4 εξηγεί τι ακριβώς κάνει το φυτόχώμα που προσθέτουμε σε σχέση με το απλό που ήδη υπάρχει στο μπιστόνι

Τα παιδιά φέρνουν το λάστιχο το οποίο ποτίζουν το χώμα πριν να φυτέψουν τα φυτα

Τα παιδιά προτείνουν να βάλουν λίγο φρέσκο χώμα

Κοιτάνε τα φυτά πριν τα φυτέψουν.

Ανάμεσα τους υπάρχουν διαφορετικά είδη, πολυχρωμα λουλούδια, βότανα κλπ.

T4 Πως θα το διαχειρίστουμε? Να αφήσουμε και τους αλλούς να φυτέψουν?

B2 να βάλουμε ο καθένας από δύο? Θα φτάσουν έτσι να φυτέψουμε όλοι τα ίδια!

Ο Μιχάλης πάει να το βάλει όπου να ναι.

Να τα βάλουμε μήπως με διαφορετικούς συνδυασμούς?

Γίνεται μια διαπραγμάτευση για το πως θα μπουν τα φυτά.

Ο T2 καθοδηγεί κάπως για το πως θα μπουν λέγοντας ότι θα μπει βάσει ύψους στο τοιχο

Βοηθάει κάπως στη σκέψη

Τα παιδιά συμφωνούν

B2 μπορώ να πάω πάνω να πάρω το νερό μου?

Το ρωτάει στον ενήλικο που βρήκε, δηλαδή εμένα!

P Πήγαινε! Μην με ρωτάς!

Διάλειμμα Μετα από τόση εργασία!

Παράλληλα, μετακινήθηκα εντός της τάξης κάνουν σχέδια τα υπόλοιπα παιδιά με τους γονείς!

Κολλάνε φύλλα, φτιάχνουν αφίσες

Κάποιά παιδιά κολλανε τα χαρτιά για να συνθέσουν μια εικόνα

Κάποιοι γονείς κόβουν με το ψαλίδι.

Μου αναθέτουν και εμένα ένα ρόλο να κόβω κάποια χαρτιά ώστε να καταφέρουμε να τελειώσουμε

Η T1 κάνει ένα κολαζ

Η B5 άλλαξε ομάδα και ήρθε να ρωτήσει εάν χρειαζόμαστε βοήθεια

Υπάρχει μια παιχιδιαιρική διάθεση από B13

-μας κατασκοπεύει ο B2

B6 Θα έχουμε και κομφετί?

B3 Ναι, αν τα κάνουμε από φύλλα

Ρωτάνε τα παιδιά τι θα θέλατε να γράψουμε στο πανο

B2 το school με μπλε ή με σκούρο πράσινο!

B2 παιδιά βοηθήστε!

T2 από αυτά που λένε γτ ήρθαν την 1η μέρα λέω να κρατήσουμε κάποια

Υπάρχει διαπραγμάτευση εδώ

Γίνεται μια διαλογή 3 άτομα κ T1 τι θα κρατήσουν

Η γονέας κάνει παρατήρηση στο παιδί της
-B2 μην τρέχεις εδώ μέσα και χτυπήσουμε.

B7 και B6 πρότεινε να γράψουμε βοηθάμε τη φύση

Στην αυλή πάλι δουλεύουν όλοι μαζί, σκουπίζουν και καθαρίζουν την αυλή

Η A9 καθοδηγεί τα παιδιά

Ο B2 ξενέρωσε λίγο και αποφεύγει τη μάνα του.

T4 σκούπισε όπως το κάνω εγώ.

(Βυγκοτσικα)

Ξαφνικά το σκούπισμα γίνεται παιχνίδι

Ο B2 και B6 το κάνουν μαζί και διώχνουν τα νερά

T1 μαζέψτε κ τα σκουπίδια!

B13 μαζεύουμε τα νερά!

Ανιαρό το ότι μαζεύαν τα νερα για αρκετή ώρα τα παιδιά ενώ υπήρχαν διάφορες δουλειές αλλά τα άφησαν να χαρούν τη διαδικασία. Δεν υπήρξε επιβολή στο χώρο και τον χρόνο τους. Παρόλο που υπήρχε μια άρνηση από τα παιδιά να αφήσουν την αυλή και τις σκούπες

T1 θα έχετε homework στο σπίτι το τι είναι το wonderschools

Ο B6 θέλει να βοηθήσει στο βάψιμο ενός χαρτονιού.

Η μητέρα λέει στο παιδί της με αυστηρότητα:

A5 Κοίταξε μην κάνεις κάνα λάθος B6

Έχει ενδιαφέρον ότι οι εκπαιδευτικοί για οτιδήποτε γίνεται ζητάνε άδεια/συγκαταθεση ο ένας από τον άλλον

T1 μπορείτε να καθησετε 10 λεπτά ακόμη?

Η T9 ακυρώνει το να πάρει τα παιδιά

A4 τι ωραία π το έκανες (στο παιδί της)

H B13 αντιδράει κάπως

A4 γιατί κανεις έτσι? δεν στο είπα ειρωνικά

B2Κυρία υπάρχει κτ π θα μπορούσα να κάνω εγώ?

Υπάρχει προθυμία από παιδιά που δεν έκαναν κάτι να βοηθήσουν.

A9 είναι και το βοηθάμε τη φύση

A2 α ξέρω εγώ μπλε

Του βάζει όρια η Στέλλα. Μην κάνεις έτσι σε παρακαλώ

B2 όπου χρειάζεται πείτε μου

A9 μια καρεκλιτσα θα φέρεις σιγά σιγά και θα κάνεις όταν τελειώσουν

B2 οπότε θέλετε πείτε μου όταν τελειώσουν

Καθοδηγούν τον B2 τα άλλα παιδιά πως θα το κάνει

H T2 βοηθάει τον B2

O B2 βάζει κολλα

Τα B3 & B4 κάνουν λίγο λίγο